

ISIR ETS – International Society for Independent Research
Via Giuseppe Valmarana 16 – 00139 Roma - Italy
+39 02 40043555 info@isir.cloud
C.F. 96633090582

RICHIESTA DI ASSOCIAZIONE A ISIR ETS

Cognome	<input type="text"/>	Nome	<input type="text"/>
Data di nascita	<input type="text"/>	Luogo di nascita	<input type="text"/>
Codice Fiscale	<input type="text"/>	Residenza: via/piazza	<input type="text"/>
Residenza: città	<input type="text"/>	Residenza: CAP	<input type="text"/>
Residenza: nazione	<input type="text"/>	Documento (tipo e numero)	<input type="text"/>
Rilasciata da comune di:	<input type="text"/>	Data di rilascio:	<input type="text"/>
Data di scadenza:	<input type="text"/>	Professione:	<input type="text"/>
Laurea:	<input type="text"/>	Con che ruolo?	<input type="text"/>
Per quale azienda lavori?	<input type="text"/>	Telefono	<input type="text"/>
Email	<input type="text"/>	Qual è il tuo campo di interesse?	<input type="text"/>
Sei affiliato a/pubblici con un ente?	<input type="text"/>		

Che cosa ti piacerebbe fare con ISIR?

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Voglio partecipare a un team di ricerca | <input type="checkbox"/> Ho un'idea e vorrei pubblicare |
| <input type="checkbox"/> Vorrei sostenere ISIR | <input type="checkbox"/> Vorrei essere un membro onorario |
| <input type="checkbox"/> Vorrei fare parte del Consiglio direttivo in futuro | <input type="checkbox"/> Vorrei proporre una ricerca |

Il richiedente dichiara di conoscere ed accettare lo statuto sociale e si impegna a rispettare le disposizioni vigenti e le delibere degli organi associativi. Statuto e delibere scaricabili dal dal socio con accesso al sito ISIR.CLOUD

Questa richiesta sarà valutata dal nostro Consiglio Direttivo e risponderemo nei prossimi giorni. Il processo di candidatura NON è automatico, ma gestito al 100% da esseri umani.

L'accettazione sarà comunicata tramite email; l'associazione sarà ritenuta effettiva alla ricezione del pagamento della quota di iscrizione di minimo € 50,00: IBAN ISIR IT16Y0623003208000041036240 con causale: Iscrizione Associazione Isir - Nome e Cognome Socio.

Firma per esteso e leggibile